

**ANJURAN MENUNTUT ILMU PENGETAHUAN:
ANALISIS TEMATIK KATA *I'LAM* DAN *IS'AL*
DALAM ALQURAN
Oleh: Ahmad Harisuddin**

A. Pendahuluan

Alquran dan Hadis telah mengungkapkan betapa penting dan mulianya ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk menuntut ilmu dimaksud. Anjuran tersebut secara tegas diungkapkan dalam redaksi perintah sebagaimana akan tergambar dalam ayat-ayat Alquran dan hadis-hadis di bawah ini.

B. Ayat-Ayat tentang Anjuran Menuntut Ilmu

Sebelum menentukan ayat mana yang akan ditelusuri berkaitan dengan anjuran menuntut ilmu, terlebih dahulu harus dilakukan analisis terminologis. Sebagaimana sudah diketahui bahwa konsep anjuran menuntut ilmu dalam bahasa Arab diungkapkan secara eksplisit dengan dua bentuk kata jadian dari *ilm*, yaitu: *i'lam* dan *ta'allam* yang keduanya merupakan kata kerja perintah.

Di dalam Alquran, kosa kata yang digunakan untuk menunjukkan konsep anjuran menuntut ilmu hanyalah *i'lam*, sementara *ta'allam* digunakan dalam Hadis. Oleh karena itu, penelusuran ayat tentang anjuran menuntut ilmu hanya dilakukan berdasarkan kosa kata *i'lam*. Selain kata *i'lam*, Alquran juga menggunakan kata *is'al* untuk menganjurkan menuntut ilmu.

Kata perintah *i'lam* digunakan sebanyak 31 kali dalam Alquran. Kata tersebut dalam bentuk tunggal terdapat pada 4 ayat, sedangkan dalam bentuk jamak terdapat pada 27 tempat di 26 ayat, karena terdapat 1 ayat yang memuat 2 kata dimaksud. Penggunaan kata *i'lam* dalam bentuk tunggal dapat ditemukan pada Q.S. al-Baqarah (2/87): 260; Q.S. al-Mâ'idah (5/113): 49; Q.S. al-Qashshah (28/48): 50; dan Q.S. Muhammad (47/95): 19. Adapun dalam bentuk jamak dapat

ditemukan pada Q.S. al-Baqarah (2/87): 194, 196, 203, 209, 223, 231, 233, 235, 244, dan 267; Q.S. al-Mâ'idah (5/113): 34, 92, dan 98; Q.S. al-Anfâl (8/88): 24, 25, 28, 40, dan 41; Q.S. al-Taubah (9/114): 2, 3, 36, dan 123; Q.S. Hûd (11/51): 14; Q.S. al-Hujurât (49/107): 7; dan Q.S. al-Hadîd (57/94): 17 dan 20.

Ayat-ayat tersebut di atas dapat disusun berdasarkan kronologi turunnya surah sebagai berikut:

1. Q.S. al-Qashshash (28/48): 50:

فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّكَ إِنَّمَا تَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝

“Maka jika mereka tidak menjawab (tantanganmu) ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka (belaka). Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikitpun. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim”

2. Q.S. Hûd (11/51): 14:

فَإِلَّا يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۝

“Jika mereka yang kamu seru itu tidak menerima seruanmu (ajakanmu) itu maka ketahuilah, sesungguhnya Al Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah, dan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Dia, maka maukah kamu berserah diri (kepada Allah)”

3. Q.S. al-Baqarah (2/87): 194, 196, 203, 209, 223, 231, 233, 235, 244, 260, dan 267:

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنْ
 أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ١٩٤

“Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qishash. Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.”

Menurut al-Wâhidiy, berdasarkan riwayat Qatâdah, ayat ini turun ketika kaum musyrikin melarang umat Islam untuk berhaji, terjadi di Hudaibiyah.¹

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ
 الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ وَ
 فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ
 مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ
 بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ
 فَصِيَامٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ
 كَامِلَةٌ ذَٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ
 الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ١٩٦

“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan ‘umrah karena Allah. Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau

¹ Aliy bin Ahmad al-Wâhidiy, *Asbâbu Nuzûl al-Qur’ân*, cet. Ke-2, (t.t.: Dâr al-Ishlâh, 1992), h. 55-56

karena sakit), maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfid-yah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). Dan bertakwalah kepada Allah dan **ketahuilah** bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya.”

Menurut al-Wâhidiy, Ka'b bin 'Ujrah ra. menceritakan bahwa ayat ini turun disebabkan dia bermasalah pada bagian kepalanya lalu mengadukannya kepada Rasulullah saw.²

وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ
فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا
اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٢٠٣

“Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah dalam beberapa hari yang berbilang. Barangsiapa yang ingin cepat berangkat (dari Mina) sesudah dua hari, maka tiada dosa baginya. Dan barangsiapa yang ingin menangguhkan (keberangkatannya dari dua hari itu), maka tidak ada dosa pula baginya, bagi orang yang bertakwa. Dan bertakwalah kepada Allah, dan

²Ibid., h. 59

ketahuilah, bahwa kamu akan dikumpulkan kepada-Nya.”

فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٠٩

“Tetapi jika kamu menyimpang (dari jalan Allah) sesudah datang kepadamu bukti-bukti kebenaran, maka *ketahuilah*, bahwasanya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنْتُمْ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا
لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ
الْمُؤْمِنِينَ ٢٢٣

“Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan *ketahuilah* bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.”

Menurut al-Wâhidiy, Jâbir bin ‘Abdillâh ra. menceritakan bahwa orang Yahudi memiliki keyakinan bahwa suami-isteri yang melakukan persetubuhan dari arah belakang akan menyebabkan anak yang lahir mengalami cacat, lalu turunlah ayat ini.³

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِيَتَّعَدُوا وَمَنْ
يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا

³ Ibid., h. 75-76

وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ
 الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ
 اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma’ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma’ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu al-Kitab dan al-Hikmah (al-Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta **ketahuilah** bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Menurut al-Wâhidiy, ayat ini turun dalam kasus Ma’qil bin Yasâr ra. yang menikahkan saudarinya dengan seorang lelaki, kemudian lelaki tersebut menalaknya. Ketika habis masa iddah, lelaki tersebut melamar kembali, namun Ma’qil menolaknya, padahal saudari Ma’qil sendiri menghendaki untuk nikah kembali dengan mantan suaminya, maka turunlah ayat ini.⁴

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ
 يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
 بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ

⁴ Ibid., h. 80-81.

يُولِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ يُولَدُ بِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ
 أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
 وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
 إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ
 اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۲۳۳

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ
 أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ
 وَلَكِنْ لَا تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا
 تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ وَاعْلَمُوا

أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ حَلِيمٌ ٢٣٥

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminjau wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebutkan mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma’ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis ’iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan **ketahuilah** bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٤٤

“Dan berperanglah kamu sekalian di jalan Allah, dan **ketahuilah** sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوْ لَمْ
تُؤْمِنِ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ
الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ
جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَأَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ ٢٦٠

“Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berkata: "Ya Tuhanku, perhatikanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang mati". Allah berfirman: "Belum yakinkah kamu?" Ibrahim menjawab: "Aku

telah meyakinkannya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap (dengan imanku) Allah berfirman: "(Kalau demikian) ambillah empat ekor burung, lalu cincanglah semuanya olehmu. (Allah berfirman): "Lalu letakkan diatas tiap-tiap satu bukit satu bagian dari bagian-bagian itu, kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera". Dan **ketahuilah** bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
 أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ
 تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ
 اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ٢٦٧

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan **ketahuilah**, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."

Menurut al-Wâhidiy, Rasulullah saw. menyuruh untuk berzakat fitrah dengan satu *shâ'* kurma, maka datanglah seorang laki-laki dengan kurma yang rusak, sehingga turunlah ayat ini.⁵

4. Q.S. al-Anfâl (8/88): 24, 25, 28, 40, dan 41:

⁵ *Ibid.*, h. 88

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ
 لِمَا يُحْيِيكُمْ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ
 وَأَنَّهُ وَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٢٤

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu, **ketahuilah** bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya dan sesungguhnya kepada-Nya-lah kamu akan dikumpulkan.”

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan peliharalah dirimu dari pada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan **ketahuilah** bahwa Allah amat keras siksaan-Nya.”

٢٥ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا ءَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ
 أَجْرٌ عَظِيمٌ ٢٥

“Dan **ketahuilah**, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.”

وَإِن تَوَلَّوْا فَاَعْلَمُوْا أَنَّ اللَّهَ مَوْلٰىكُمْ نِعَمَ الْمَوْلٰى وَنِعَمَ
 النَّصِيْرِ ٢٦

“Dan jika mereka berpaling, maka **ketahuilah** bahwasanya Allah Pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong.”

﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ
وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ
السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ
الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ أَجْمَعِينَ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾^{٤١}

“Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

5. Q.S. al-Hadîd (57/94): 17 dan 20:

أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ
الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ^{١٧}

“Ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya Allah menghidupkan bumi sesudah matinya. Sesungguhnya Kami telah menjelaskan kepadamu tanda-tanda kebesaran (Kami) supaya kamu memikirkannya.”

أَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ
بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ
أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيغُ فَتَرْتَهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ
حُطَمًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ
وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ^{٢٠}

“Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani; kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.”

6. Q.S. Muḥammad (47/95): 19:

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ ۙ

“Maka **ketahuilah**, bahwa sesungguhnya tidak ada Ilah (sesembahan, tuhan) selain Allah dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi (dosa) orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal.”

7. Q.S. al-Hujurât (49/107): 7:

وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ
الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ
فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ
أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّشِدُونَ ۗ

“Dan **ketahuilah** olehmu bahwa di kalanganmu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauanmu dalam beberapa urusan benar-benarlah kamu mendapat kesusahan, tetapi Allah menjadikan kamu "cinta" kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di

dalam hatimu serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.”

8. Q.S. al-Mâ'idah (5/113): 34, 49, 92, dan 98:

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَحِيمٌ ۙ

“kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka **ketahuilah** bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Menurut al-Wâhidîy, ayat ini turun ketika sekelompok Yahudi ingin memfitnah Rasulullah saw. tentang agama Islam.⁶

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ
وَاحْذَرُهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۚ فَإِنْ
تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ
كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ۙ

“dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka **ketahuilah** bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.”

⁶ Ibid., h. 198

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا
أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَّغُ الْمُبِينُ ٩٢

“Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul-(Nya) dan berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka **ketahuilah** bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul Kami, hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang.”

أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٩٨

“**Ketahuilah**, bahwa sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya dan bahwa sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

9. Q.S. al-Taubah (9/114): 2, 3, 36, dan 123:

فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ
مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ ٢

“Maka berjalanlah kamu (kaum musyrikin) di muka bumi selama empat bulan dan **ketahuilah** bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat melemahkan Allah, dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir.”

وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ
اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ ۚ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ
لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ ۗ وَبَشِّرِ
الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٣

“Dan (inilah) suatu permakluman daripada Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari haji akbar bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya terlepas diri

dari orang-orang musyrikin. Kemudian jika kamu (kaum musyrikin) bertobat, maka bertaubat itu lebih baik bagimu; dan jika kamu berpaling, maka **ketahuilah** bahwa sesungguhnya kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan beritakanlah kepada orang-orang kafir (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.”

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ
يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ
الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً
كَمَا يُقْتَلُونَكُمْ كَافَّةً وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ٣٦

“Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan **ketahuilah** bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa.”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ
وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ١٢٣

“Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu, dan **ketahuilah**, bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa.”

Dilihat secara kronologis, ayat yang pertama turun sebagai anjuran menuntut ilmu adalah berkenaan dengan perintah terhadap Rasulullah saw. untuk mengetahui kejahatan

hawa nafsu.⁷ Kemudian, turun perintah kepada beliau saw. untuk mengetahui bahwa Alquran itu diturunkan dengan ilmu Allah.

Pada surah al-Baqarah, terdapat perintah untuk mempelajari bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa, kerasnya siksaan Allah, orang bertakwa akan dikumpulkan kepada Allah, orang yang menyimpang akan mendapatkan keperkasaan dan keadilan Allah, orang bertakwa akan menemui Allah, Allah maha mengetahui segala sesuatu, Allah Maha Melihat apa yang dikerjakan hamba, Allah mengetahui apa yang ada dalam hati, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun, Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui, Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, dan Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dalam surah al-Anfâl, terdapat perintah untuk mempelajari bahwa Allah membatasi antara manusia dan hatinya, kepada Allah jualah manusia akan dikumpulkan, Allah amat keras siksaan-Nya, harta dan anak-anak itu hanyalah sebagai cobaan, di sisi Allah jualah pahala yang besar, Allah sebagai Pelindung yang sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong.

Dalam surah al-Hadîd, terdapat perintah untuk mempelajari bahwa Allah menghidupkan bumi sesudah matinya, tanda-tanda kebesaran Allah agar dipikirkan, dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.

Dalam surah Muḥammad, terdapat perintah untuk mempelajari bahwa tidak ada tuhan selain Allah. Dilanjutkan dalam surah al-Hujurāt, bahwa terdapat pula perintah untuk mempelajari bahwa di kalangan umat Islam ada Rasulullah.

Dalam surah al-Mâ'idah, terdapat perintah untuk mempelajari bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada manusia disebabkan sebagian dosa-dosa mereka, kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan (amanat Allah)

⁷ Lihat Q.S. al-Qashshah (28/48): 50

dengan terang, Allah amat berat siksa-Nya, dan bahwa sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dalam surah al-Taubah, terdapat perintah untuk mempelajari bahwa kaum (musyrikin) tidak akan dapat melemahkan Allah, dan Allah beserta orang-orang yang bertakwa.

Dengan demikian, secara kronologis dapat dipahami bahwa umat Islam memang diperintahkan untuk mempelajari berbagai hal, namun semuanya tetap berorientasi kepada takwa. Dengan kata lain, tidak ada ilmu tanpa takwa, dan tidak ada takwa tanpa ilmu.

Dilihat dari segi korelasi (*munâsabah*) ayat dapat dilihat pertama-tama dari susunan ayat-ayat anjuran belajar dalam mushaf Utsmani sebagai berikut:

1. Q.S. al-Baqarah (2/87): 194, 196, 203, 209, 223, 231, 233, 235, 244, 260, dan 267;
2. Q.S. al-Mâ'idah (5/113): 34, 49, 92, dan 98;
3. Q.S. al-Anfâl (8/88): 24, 25, 28, 40, dan 41;
4. Q.S. al-Taubah (9/114): 2, 3, 36, dan 123;
5. Q.S. Hûd (11/51): 14;
6. Q.S. al-Qashshah (28/48): 50;
7. Q.S. Muḥammad (47/95): 19.
8. Q.S. al-Hujurât (49/107): 7;
9. Q.S. al-Ḥadîd (57/94): 17 dan 20.

Anjuran belajar paling banyak dimuat oleh Q.S. al-Baqarah, yaitu sebanyak 11 ayat. Konteks literer ayat 194 adalah tentang ajaran qishâsh, ayat 196 dan 203 tentang haji dan umrah, ayat 209 tentang penyimpangan dari Islam, ayat 223 tentang pergaulan suami-isteri, ayat 231 tentang talak, ayat 233 tentang persusuan, ayat 235 tentang peminangan, ayat 244 tentang perang sabil, ayat 260 tentang ketenteraman hati Nabi Ibrahim as., dan ayat 267 tentang zakat.

Pada Q.S. al-Mâ'idah (5/113), konteks literer ayat 34 adalah tentang penentangan orang kafir, ayat 49 tentang penerapan hukum terhadap ahlul kitab, ayat 92 tentang, dan ayat 98 tentang ketaatan terhadap Allah dan Rasul.

Pada Q.S. al-Anfâl (8/88), konteks literer ayat 24 adalah tentang ketaatan terhadap Allah dan Rasul, ayat 25 tentang

kewajiban dalam bermasyarakat, ayat 28 tentang hakikat harta dan anak, ayat 40 tentang perang sabil, dan ayat 41 tentang rampasan perang.

Pada Q.S. al-Taubah (9/114), konteks literer ayat 2 dan 3 adalah tentang peringatan keras terhadap orang kafir, ayat 36 tentang bulan haram, dan ayat 123 tentang perang sabil.

Konteks literer Q.S. Hûd (11/51): 14 adalah tentang seruan kepada Islam. Begitu pula konteks literer Q.S. al-Qashshash (28/48): 50.

Konteks literer Q.S. Muḥammad (47/95): 19 adalah tentang pelajaran tauhid kepada Rasulullah saw. Hal ini tampaknya sejalan dengan konteks literer Q.S. al-Hujurât (49/107): 7, yaitu tentang pelajaran adab terhadap Rasulullah saw.

Pada Q.S. al-Ḥadîd (57/94), konteks literer ayat 17 adalah tentang tanda kekuasaan Allah swt. dan ayat 20 tentang hakikat kehidupan dunia.

Dari konteks literer ayat-ayat tentang anjuran menuntut ilmu sebagaimana tersebut di atas, dapat dipahami bahwa Alquran memuat anjuran menuntut ilmu selalu terkait dengan nilai luhur yang abadi, baik itu berkenaan dengan materi keilmuannya berupa tauhid, hukum, dan adab sebagai materi dasar, atau pengetahuan alam, sosial, dan humaniora sebagai materi pokok maupun berkenaan dengan tujuan, sumber, metode, media, sampai evaluasi atau kritik ilmu itu sendiri. Oleh karena itu, di bawah ini akan diuraikan beberapa analisis terkait.

C. Belajar sebagai Metode Memperoleh Ilmu

Mendapatkan ilmu tentunya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan belajar dan tanpa belajar. Oleh karena itu, belajar secara umum dapat diartikan sebagai sebuah metode untuk mendapatkan ilmu.

Dalam bahasa pendidikan, belajar merupakan aktivitas sadar seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya yang menimbulkan perubahan tingkah laku.⁸ Apabila

⁸ Aunurrahman, *Belajar dan pembelajaran*, (bandung: Alfabeta, 2009), h. 35-37

pengertian ini dikorelasikan dengan pengertian umum di atas, dapat dipahami bahwa perubahan tingkah laku yang timbul akibat interaksi sadar seseorang dengan lingkungannya itulah yang disebut ilmu.

Adakalanya ilmu diperoleh tanpa belajar, yaitu dengan pemberian secara langsung dari Tuhan. Inilah jenis ilmu yang dalam dunia tasawuf dikenal dengan nama ilmu mauhibah, ilmu laduni, atau ilmu mukâsyafah. Terkait ilmu ini akan dijelaskan nanti beserta hadis terkait.

Secara umum, anjuran belajar secara tersurat dapat ditemukan dalam kata perintah *i'lam* yang digunakan sebanyak 31 kali dalam Alquran. Secara kebahasaan sudah dapat dipahami bahwa kata perintah tersebut merupakan bukti konkret bahwa manusia dianjurkan untuk mengetahui sesuatu dengan cara belajar. Hal ini diperkuat dengan tiga alasan di bawah ini.

1. Perintah untuk ***mengetahui*** sesuatu disampaikan melalui lisan seorang Nabi yang notabene manusia, sedangkan karakter umum manusia memperoleh ilmu dengan cara belajar;
2. Perintah untuk ***mengetahui*** disampaikan dalam konteks masalah yang beraneka macam, dan kebanyakannya bersifat rasional dan empiris, yaitu dapat dinalar dan dapat dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari seperti masalah usaha, keluarga, sampai aturan perang.
3. Perintah untuk ***mengetahui*** ditujukan kepada manusia secara keseluruhan, bukan hanya untuk golongan tertentu, sehingga karenanya belajar dapat dilakukan oleh setiap manusia.

Di bawah ini akan dikemukakan sejumlah hadis Nabi saw. yang memiliki kandungan makna selaras dengan ayat-ayat anjuran belajar di atas. Namun, mengingat banyaknya hadis tentang anjuran belajar, pembahasan kali ini cukup difokuskan kepada beberapa hadis yang memiliki redaksi (*matn*) paling konkret dalam hal perintah menuntut ilmu.

Teks hadis yang secara tegas dan jelas memuat anjuran menuntut ilmu dalam bentuk belajar melalui ungkapan perintah “*ta'allam*” adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَعَلَّمُوا إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ وَالْفِقْهُ بِالتَّفَقُّهِ وَمَنْ يُرِدِ
اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

“Wahai manusia, belajarliah kalian. Sesungguhnya ilmu itu diraih dengan belajar dan keahlian itu diraih dengan pengkajian; dan siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan, niscaya orang itu akan dijadikan-Nya ahli dalam urusan agama.”

Hadis tersebut di atas diriwayatkan secara *lafzhiy* oleh Imam al-Thabrâniy dan Ibn Abî ‘Âshim dari Mu’âwiyah bin Abî Sufyân ra. Adapun selain itu terdapat riwayat secara makna dalam jumlah varian yang relatif banyak, antara lain diriwayatkan oleh Imam al-Bukhâriy, Muslim, Ahmad, al-Dârimiy, dan Ibn Hibbân dari Mu’âwiyah bin Abî Sufyân ra.; Imam Ahmad, al-Turmudziy, dan al-Dârimiy dari Ibn ‘Abbâs ra.; Imam al-Thabrâniy dari Ibn ‘Umar ra.; Imam Ibn Mâjah dan al-Thabrâniy dari Abî Hurairah ra.; Imam Ibn ‘Asâkîr dari jalur ayahnya Abû Khâlid, dan Imam al-Bazzâr serta al-Thabrâniy dari Ibn Mas’ûd ra.

Di dalam sistem riwayat yang ada, hadis anjuran belajar tersebut di atas memiliki kesamaan redaksi pada kalimat *man yuridillâhu bihi khairan yufaqiqihhu fi al-dîn* atau dalam bentuk lampaunya, sedangkan selebihnya sangat bervariasi. Adapun hadis yang dibahas di sini sesuai riwayat Imam al-Thabrâniy dan Ibn Abî ‘Âshim dari Mu’âwiyah bin Abî Sufyân ra. Menurut penilaian Imam Ibn Hajar al-‘Asqalâniy, hadis dengan lafal tersebut di atas berstatus *hasan*.⁹

Pokok kandungan hadis tersebut di atas adalah bahwa ilmu yang bermanfaat (ilmu agama) tidak bisa dihasilkan kecuali dengan belajar dari para nabi dan ulama,¹⁰ sehingga

⁹Lihat Abû al-Fadhl Ahmad bin ‘Aliy bin Hajar al-‘Asqalâniy, *Fath al-Bâriy Syarh Shahîh al-Bukhâriy*, (Beirut: Dâr al-Ma’rifah, 1379 H.), juz 1, h. 161.

¹⁰*Ibid.*

karenanya belajar merupakan prasyarat bagi pahamiannya seseorang terhadap ilmu agama.

Selain kata kunci *i'lam*, di dalam Alquran sebetulnya juga terdapat perintah belajar dengan kata kunci *is'al*, sebagaimana ditunjukkan dalam Surah al-Nahl (16/69) ayat 43 berikut:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسَلُوا أَهْلَ
الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“dan Kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali para lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka belajarlah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kalian tidak mengetahui.”

Di dalam riwayat Imam al-Thabrâniy, ayat tersebut di atas dirangkaikan dengan hadis di bawah ini yang bersumber dari Jâbir ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda:¹¹

لَا يَنْبَغِي لِلْعَالِمِ أَنْ يَسْكُتَ عَلَى عِلْمِهِ وَلَا يَنْبَغِي لِلْجَاهِلِ
أَنْ يَسْكُتَ عَلَى جَهْلِهِ

“Tidaklah sepatutnya bagi orang alim berdiam atas ilmunya dan tidaklah sepatutnya bagi orang bodoh berdiam atas kebodohnya.”

Hadis tersebut memiliki *mafhum mukhâlafah* (metode pemahaman berbalik) bahwa sudah sepatutnyalah orang yang merasa dirinya bodoh terhadap dasar-dasar agamanya sendiri agar belajar tentang masalah itu kepada orang yang ahli.

Ayat dan hadis sebagaimana tersebut di atas juga menjadi dalil bahwa belajar ilmu agama mutlak harus dilakukan dengan berguru. Hal ini didukung oleh hadis lainnya yang

¹¹Hadis ini *dha'îf* menurut penilaian al-Hâfizh al-'Irâqiy. Lihat catatan kaki dalam Abû Hâmid al-Ghazâlîy, *Ihyâ 'Ulûm al-Dîn*, (Surabaya: al-Hidâyah, t.th.), juz 1, 10.

diriwayatkan oleh Imam al-Turmudziy dan Ibn Mâjah dari Abî Sa'îd al-Khudriy ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda:¹²

إِنَّ النَّاسَ لَكُمْ تَبَعٌ وَإِنَّ رِجَالًا يَأْتُونَكُمْ مِنْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ
يَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ فَإِذَا أَتَوْكُمْ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا

“*Sesungguhnya umat manusia akan menjadi pengikut kalian, dan sesungguhnya beberapa kelompok orang akan mendatangi kalian dari berbagai penjuru bumi untuk memperdalam urusan agama. Maka apabila mereka mendatangi kalian, hendaklah kalian berwasiat kepada mereka dengan kebaikan.*”

Di dalam hadis lain juga terdapat beberapa anjuran untuk belajar, antara lain dalam riwayat Imam al-Madîniy dari Sayyidinâ Anas ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda:¹³

تَعَلَّمُوا مِنَ الْعِلْمِ مَا شِئْتُمْ فَوَاللَّهِ لَا تُؤْجَرُوا بِجَمْعِ الْعِلْمِ
حَتَّى تَعْمَلُوا

“*Pelajarilah apa yang kalian kehendaki dari suatu ilmu, karena demi Allah tidaklah kalian diberi pahala dalam kesatupaduan ilmu sampai kalian mengamalkannya.*”

Istilah anjuran berarti mengemukakan sesuatu supaya diturut, atau juga berarti memberi nasihat.¹⁴ Namun, asal istilah anjuran dalam bahasa Arab pada dasarnya adalah perintah (*al-amr*). Oleh karena itu, menurut kaidah yang diakui secara mayoritas dalam ilmu usul fikih, perintah “belajar” seperti dalam ayat tersebut di atas pada dasarnya bermakna wajib,

¹²Matn hadis tersebut sesuai *Sunan al-Turmudziy*. Imam al-Suyûthiy menilai hadis tersebut *dha'îf*. Namun, di dalam *Syarh*-nya, Imam al-Munâwiy menyebutkan adanya jalur *sanad* lain bagi hadis ini, sehingga derajatnya naik, minimal menjadi *hasan*. Lihat ‘Abd al-Ra’ûf al-Munâwiy, *Faidh al-Qadîr Syarh al-Jâmi’ al-Shaghîr*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994), cet. I, Juz 2, h. 506

¹³Menurut penilaian Imam al-Suyûthiy, hadis ini *hasan*. Lihat Jalâl al-Dîn al-Suyûthiy, *al-Jâmi’ al-Shaghîr fî Ahâdîts al-Basyîr al-Nadzîr*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2012), cet. VI, h. 199.

¹⁴Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakar-ta: Balai Pustaka, 1990), cet. III, h. 40-41.

kecuali ada indikator yang mengubah status hukumnya menjadi sunat atau hukum lainnya.

Berdasarkan kaidah tersebut di atas dapat dipahami bahwa hukum belajar memiliki kedudukan sebagai *wasîlah* (perantara) dari tujuan yang dipelajari, dan dalam hal ini tujuan itu tidak lain daripada ibadah, karena hakikat penciptaan manusia adalah untuk ibadah atau pengabdian kepada Allah swt.¹⁵ Oleh karena itu, hakikat ilmu merupakan perantara bagi hakikat ibadah.

Secara ontologis, ibadah adalah proses pengabdian yang tertuju kepada Tuhan. Oleh karena itu, mempelajari ilmu tentang Tuhan yang menjadi sasaran pengabdian adalah kewajiban. Hal ini tentunya tidak mengenal waktu dan tempat, karena kapan dan di mana pun seorang muslim harus meyakini bahwa Allah swt. adalah satu-satunya tuhan yang layak dan perlu disembah.

Secara epistemologis, ibadah mencakup semua aktivitas yang diatur oleh agama. Pada dasarnya, keseluruhan aktivitas itu dapat dibagi dua: aktivitas yang bersifat ritual (*mahdhah*) dan aktivitas nonritual (*ghair mahdhah*). Di sinilah diperlukan mempelajari ilmu tentang tatacara ibadah yang bertingkat-tingkat dan bervariasi.

Adapun secara aksiologis, agar suatu aktivitas baik yang ritual maupun nonritual dapat bernilai ibadah sehingga dalam perhitungan keilmuan dapat diterima oleh Allah swt., seseorang harus mampu menginternalisasi sejumlah karakter yang disebut akhlak mulia sebagai dimensi isoteris ibadah. Internalisasi akhlak mulia tentu saja menuntut karakter antonimnya berupa akhlak tercela juga harus dibersihkan dari jiwa seseorang. Oleh karena itulah diperlukan mempelajari ilmu tentang nilai guna ibadah.

¹⁵ Lihat Q.S. al-Dzâriyât (51/66): 56

Seluruh klasifikasi filosofis di atas membawa kepada satu simpul, yaitu apabila suatu ibadah berstatus wajib maka wajib pulalah belajar tentang ibadah itu. Demikian seterusnya.¹⁶

Mempelajari kadar yang wajib dalam masalah agama merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar. Tidak adanya guru yang dekat secara domisili atau tidak adanya waktu untuk menuntut ilmu bukanlah alasan yang dibenarkan oleh syariat. Kewajiban menuntut ilmu yang *fardhu 'ain* (kewajiban individual) tetap berlaku meskipun harus ditempuh dalam jarak perjalanan yang jauh. Di dalam sebuah hadis populer yang diriwayatkan oleh Imam al-'Uqailiy, Ibn 'Adiy, al-Baihaqiy, Ibn 'Abd al-Barr, dan al-Khatîb dari Sayyidina Anas bin Malik ra. disebutkan bahwa Rasulullah saw. bersabda:¹⁷

أَطْبُؤُوا الْعِلْمَ وَلَوْ بِالصِّينِ فَإِنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ
مُسْلِمٍ

“Tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina, karena menuntut ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim.”

Hadis di atas merupakan motivasi untuk mempelajari ilmu pengetahuan, meskipun harus ditempuh melalui jarak tempuh yang jauh, sejauh negeri Cina yang dikenal bangsa Arab kala itu. Seorang sahabat, Jâbir bin 'Abdillâh al-Anshâriy ra., telah mencontohkan kepada umat Islam bahwa ia rela berkelana dari Madinah ke Mesir dengan berjalan kaki hanya untuk mengklarifikasi satu hadis yang dianggapnya masih belum jelas dari salah seorang sahabat yang mendengar langsung hadis tersebut dari Rasulullah saw.¹⁸

Seandainya tidak ada guru yang dapat membimbing tentang dasar-dasar agama kecuali harus dicari ke tempat yang sangat jauh maka kewajiban belajar itu tetap berlaku, apalagi

¹⁶Lihat uraian yang lebih mendetail tentang logika ilmu ini dalam Abû Hâmid al-Ghazâliy, *op.cit.*, h. 13.

¹⁷Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan status hadis ini. Namun, menurut Imam al-Suyûthiy, hadis ini *dha'îf*. Lihat Jalâl al-Dîn al-Suyûthiy, *op.cit.*, h. 72.

¹⁸'Abd al-Ra'ûf al-Munâwiy, *op.cit.*, Juz 1, h. 329

tentunya sangatlah wajib bagi orang yang menemu-kan guru di daerah sendiri untuk mempelajari darinya ten-tang dasar-dasar agama yang diwajibkan kepada setiap muslim. Sangatlah rugi orang yang tidak memanfaatkan kesempatan itu.¹⁹

Di dalam potongan hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Abû Nu'aim, al-'Askariy, dan al-Rafi'iy dari 'Aliy ra. disebutkan bahwa Rasulullah saw. bersabda sebagai berikut:²⁰

الْعِلْمُ خَزَائِنٌ وَمَفَاتِحُهَا السُّؤَالُ

“Ilmu merupakan perbendaharaan dan kuncinya adalah belajar.”

Begitu pula dalam potongan hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Hâkim dari Sayyidinâ Abî Umâmah ra. dan Imam al-'Askariy meriwayatkannya dari Sayyidinâ Anas bin Mâlik ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda:²¹

السُّؤَالُ نِصْفُ الْعِلْمِ

“Belajar adalah sebagian dari ilmu.”

Istilah *al-Su'âl* memang memiliki dua arti, yaitu meminta dan bertanya,²² namun dalam hadis tersebut tampaknya lebih layak dipahami dengan belajar,²³ lantaran kandungan maknanya lebih luas sehingga mencakup pula makna bertanya dan meminta ilmu. Apalagi “banyak bertanya” justru dilarang oleh Rasulullah saw. dalam beberapa hadis lain,

¹⁹Abdullâh al-Haddâd Bâ'alawiy, *Nashâ'ih al-Dîniyyah wa al-Washâya al-Îmâniyyah*, (Singapura-Jeddah: Al-Haramain, t.th.), h. 19.

²⁰Menurut Imam al-Suyûthiy dan al-Hâfizh al-'Irâqiy, hadis ini *dha'îf*. Lihat Jalâl al-Dîn al-Suyûthiy, *op.cit.*, h. 352. Lihat pula 'Abd al-Ra'ûf al-Munâwiy, *op.cit.*, Juz 8, h. 389.

²¹Menurut al-Burhânîy, dalam riwayat Imam al-'Askariy terdapat cacat sehingga hadisnya berstatus *dha'îf*. Lihat 'Alâ al-Dîn 'Aliy bin Hasâm al-Dîn al-Muttaqiy al-Hindiy al-Burhânîy, *Kanz al-'Ummâl fî Sunan al-Aqwâl wa al-Af'âl*, tahqîq Bakriy Hayâniy-Shafwah al-Shafâ, (t.t.: Mu'assasah al-Risâlah, 1985), cet. V, juz 10, h. 239.

²²Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Yogya-karta: UPPBK Ponpes Al-Munawwir, t.th.), h. 639.

²³Belajar dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Lihat Tim Penyusun Kamus, *op.cit.*, h. 13.

antara lain sebagaimana diriwayatkan oleh Imam al-Bukhâriy dari Sayyidinâ Sa'd bin Abî Waqâsh ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda:²⁴

إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحْرَمَ
فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ

“Sesungguhnya sebesar-besar kesalahan seseorang daripada umat Islam adalah orang yang menanyakan sesuatu yang tidak haram lalu diharamkan gara-gara pertanyaannya tersebut.”

Bagaimana dengan konsep ilmu laduni? Secara bahasa, ilmu laduni adalah ilmu yang berada di hadrat Allah swt.²⁵ dan hanya diberikan-Nya kepada orang-orang pilihan setelah mereka mengamalkan dengan benar ilmu-ilmu yang diperoleh dari belajar. Istilah lain bagi ilmu laduni adalah ilmu *al-mauhibah*, karena sifatnya sebagai sebuah pemberian atau anugerah dari Allah swt. Terkadang ilmu ini dinamakan pula ilmu *al-mukâsyafah*, karena sifatnya sebagai *nûr* yang diperoleh setelah terbukanya hijab keduniaan yang selalu menutupi *nûr* ilmu tersebut di hati seseorang.²⁶ Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abû Nu'aim dalam *Hilyah Auliyâ'* dari Sayyidinâ Anas bin Mâlik ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda:²⁷

مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ وَرَثَهُ اللَّهُ عِلْمَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

“Siapa saja yang mengamalkan apa-apa yang telah dipelajarinya maka Allah akan menganugerahkan ilmu yang belum diketahuinya.”

²⁴Abû ‘Abdillâh Muḥammad bin Ismâ’îl al-Bukhâriy, *Shahîh al-Bukhâriy*, Tahqîq Maḥmûd Muḥammad Maḥmûd Ḥasan Nashâr, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2009), cet. VI, h. 1319, hadis nomor 7289.

²⁵Lihat Ahmad Warson Munawwir, *op.cit.*, h. 1355.

²⁶Lihat uraian menarik tentang makna dan hakikat ilmu ini dalam Abû Ḥāmid al-Ghazāliy, *op.cit.*, h. 20.

²⁷Hadis ini *dha’îf* menurut al-Ḥāfizh al-‘Irāqiy dalam catatan kaki *ibid.*, h. 71.

Oleh karena itu, apabila dianalisis dari pelbagai sudut pandang, ilmu laduni pada dasarnya adalah buah dari pengalaman ilmu agama yang sebelumnya diperoleh melalui metode belajar. Jadi, ilmu laduni bukanlah ilmu yang berdiri sendiri, melainkan kelanjutan dari ilmu *mu'âmalah* itu sendiri.

Kemudian, pernyataan pentingnya ber-*tafaqquh* dalam masalah agama pada hadis sebagaimana tersebut di atas juga berarti anjuran untuk mempelajari ilmu apa saja yang dapat menopang atau menguatkan keberagamaan seorang muslim. Dalam hal ini, Muhammad Fu'âd 'Abd al-Bâqiy mendefinisikan *al-fiqh fî al-dîn* sebagai ilmu yang mewariskan rasa takut ke dalam hati dan tampak bekasnya dalam kelakuan anggota badan, karena secara aksiologis pada hakikatnya ilmu itu adalah satu, yaitu ilmu yang dapat menumbuhkan takwa.²⁸

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, ajaran Islam sangat mencela orang yang karena kesibukannya menggeluti urusan dunia sampai-sampai dikatakan sebagai pakar dalam suatu bidang kehidupan namun urusan ketakwaannya justru terabaikan. Di dalam hadis riwayat Imam al-Hâkim dari Sayyidinâ Abî Hurairah ra. disebutkan bahwa Rasulullah saw. bersabda:²⁹

إِنَّ اللَّهَ يَبْغُضُ كُلَّ عَالِمٍ بِالدُّنْيَا جَاهِلٍ بِالْآخِرَةِ

“Sesungguhnya Allah benci kepada setiap orang yang alim dalam urusan dunia namun bodoh dalam urusan akhirat.”

D. Waktu Belajar

Mempelajari ilmu yang bermanfaat diwajibkan pada waktu beriringan dengan wajibnya ibadah yang menuntut adanya ilmu tentang ibadah bersangkutan. Akan tetapi, mengingat sebagian besar ibadah *mahdhah* (yang sudah ditentukan tatacaranya) sangat terbatas oleh sempitnya waktu, maka secara logis akan sangat kesulitan apabila seseorang hanya mempelajari ibadah ketika kewajiban ibadah

²⁸Lihat QS Fathir/35: 28.

²⁹Hadis ini berstatus *hasan* menurut penilaian Imam al-Suyûthiy. Lihat Jalâl al-Dîn al-Suyûthiy, *op.cit.*, h. 115.

bersangkutan telah sampai. Dalam kasus ketika seseorang telah jelas tidak akan mampu menyelesaikan pembelajarannya tentang suatu jenis ibadah wajib di dalam waktu kewajiban ibadah bersangkutan maka menurut Imam al-Ghazâliy ia wajib mempelajari ibadah itu sebelum tiba waktunya. Oleh karena itulah, Rasulullah saw. sangat menganjurkan agar umat Islam bersibuk diri mempelajari kewajiban-kewajiban agamanya sejak usia muda, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Thabrâniy dari Sayyidinâ Abî al-Dardâ' ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda:³⁰

مَثَلُ الَّذِي يَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ فِي صِغَرِهِ كَالنَّقْشِ عَلَى الْحَجَرِ وَمَثَلُ
الَّذِي يَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ فِي كِبَرِهِ كَالَّذِي يَكْتُبُ عَلَى الْمَاءِ

“Perumpamaan orang yang mempelajari ilmu di waktu kecilnya seperti mengukir di atas batu, sedangkan perumpamaan orang yang mempelajari ilmu di masa dewasanya seperti menulis di atas air.”

Hadis tersebut sekaligus pula menjelaskan bahwa menuntut ilmu dalam usia yang semakin dini akan semakin baik. Alasannya karena pelbagai komponen penangkap, penyimpan, pemproses, dan pengkreasi ilmu dalam diri manusia muda masih cukup kuat.

Rasulullah saw. juga mewanti-wanti agar umatnya bersegera dalam menuntut ilmu sebelum ilmu itu hilang. Di dalam riwayat Imam al-Dailamiy dari Sayyidinâ Abî Hurairah ra., Rasulullah saw. bersabda:³¹

تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَتَى يَفْتَقِرُ
إِلَى مَا عِنْدَهُ

³⁰Menurut Imam al-Haitsamiy, hadis ini *dha'îf*. Lihat Ismâ'îl bin Muḥammad al-'Ijlûniy, *Kasyf al-Khifâ wa Muzîl al-Ilbâs 'ammâ Isytahara min al-Ahâdîts 'alâ Alsinat al-Nâs*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.), cet. III, juz 2, h. 66.

³¹Lihat Jalâl al-Dîn al-Suyûthiy, *Jam' al-Jawâmi' al-Ma'rûf bi al-Jâmi' al-Kabîr*, (Kairo: al-Azhâr al-Syarîf, 2005), cet. baru, juz 4, h. 392.

“Pelajarilah ilmu sebelum ia diangkat, karena sesungguhnya salah seorang di antara kalian tidak mengetahui kapan ia menghajatkan ilmu yang dimilikinya.”

Semangat untuk terus menuntut ilmu memang menjadi satu ciri orang beriman, seperti disebutkan dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam al-Turmudziy dari Sayyidinâ Abî Sa’îd al-Khudriy ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda:³²

لَنْ يَشْبَعَ الْمُؤْمِنُ مِنْ خَيْرٍ يَسْمَعُهُ حَتَّىٰ يَكُونَ مُنْتَهَاهُ الْجَنَّةَ

“Tidaklah puas seorang mukmin untuk mendengarkan kebaikan, sampai akhirnya adalah surga.”

Dalam suatu kata hikmah yang cukup populer sejak zaman awal Islam dengan makna yang cukup dalam disebutkan:

أَطْلُبُوا الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ إِلَى الْوَهْدِ

“Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat.”

Setelah berkembang pemikiran modern dalam dunia pendidikan, kemudian para pemikir Barat memunculkan istilah *life long education* (pendidikan sepanjang hayat).

E. Bentuk-Bentuk Belajar

Belajar pada dasarnya memiliki beberapa bentuk, termasuk dalam hal mempelajari ilmu-ilmu agama. Di antara bentuk-bentuk belajar dapat dilihat dalam Alquran dan hadis-hadis terkait.

1. Membaca

Belajar dengan cara membaca ditunjukkan dalam kandungan Q.S. al-‘Alaq (96/1):1 yang berbunyi:

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

“bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan”

³²Hadis ini sahih. Lihat Jalâl al-Dîn al-Suyûthiy, *al-Jâmi’ al-Shaghîr*, *op.cit.*, h.453.

Ayat ini memberikan motivasi pentingnya membaca sebagai bagian dari proses belajar agar manusia dapat memahami seluruh kejadian yang ada disekitarnya.

Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Hâfizh ‘Ibn ‘Abd al-Barr dari Sayyidinâ Mu’âdz bin Jabal ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda:³³

تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ فَإِنَّ تَعَلُّمَهُ لِلَّهِ خَشْيَةٌ وَطَلَبُهُ عِبَادَةٌ وَمُذَاكَرَتُهُ
تَسْبِيحٌ وَالْبَحْثُ عَنْهُ جِهَادٌ ...

“Pelajarilah ilmu, karena sesungguhnya mempelajari ilmu karena Allah adalah (perwujudan) rasa takut, menuntutnya adalah ibadah, mengulang-ulanginya adalah tasbih, dan mendiskusikannya adalah jihad...”

Berdasarkan hadis tersebut di atas dapat dipahami bahwa belajar dengan bentuknya yang bermacam-macam merupakan perwujudan dari ibadah itu sendiri. Hal ini karena belajar merupakan satu kewajiban yang berbeda dari kewajiban mengamalkan ilmunya; masing-masing memiliki tempat dalam pandangan agama. Oleh karena itulah, di dalam hadis *mauqûf* riwayat al-Hakim dari Sayyidinâ ‘Aliy bin Abî Thâlib ra., disebutkan:³⁴

تَذَاكُرُوا الْحَدِيثَ فَإِنَّكُمْ إِلَّا تَفْعَلُوا يَنْدَرَسُ

“Saling mengingatkanlah kalian tentang hadis, karena sekiranya kalian tidak mengamalkannya, niscaya ia akan terus dipelajari.”

F. Simpulan

³³Hadis ini memiliki *matn* yang panjang, dan menurut Imam Ibn ‘Abd al-Barr, statusnya *hasan* meskipun dengan *sanad* yang tidak kuat. Lihat Abû ‘Umar Yûsuf ibn ‘Abd al-Barr, *Jâmi’ Bayân al-‘Ilm wa Fadhluh*, tahqîq Abû al-Asybâl al-Zuhairiy, (Riyâdh: Dâr Ibn al-Jauziy, 1994), cet. I, juz 1, h. 238-239.

³⁴Lihat Abû ‘Abdillâh Muhammad bin ‘Abdillâh al-Hâkim, *al-Mustadrak ‘alâ al-Shahîhain*, Tahqîq Mushthafâ ‘Abd al-Qâdir ‘Athâ, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990), cet. I, juz 1, h. 173.

Dari pembahasan terhadap ayat-ayat dan sejumlah hadis di atas dapat disimpulkan bahwa Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menuntut ilmu pengetahuan yang bermanfaat, sampai ke manapun ilmu itu dapat dituntut. Sebab, ilmu yang bermanfaat adalah identik dengan kebaikan, sehingga menuntut ilmu juga diidentikkan dengan usaha mencapai kebaikan.